

УДК 340.13

Т.Э. Зульфугарзаде

**ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ПАТЕНТОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ**

В работе анализируются современное состояние основополагающих международно-правовых норм, регламентирующих вопросы патентования в области нанотехнологий.

Проблемы охраны интеллектуальной собственности в области нанотехнологий постепенно привлекают все большее внимание общества и уполномоченных органов.¹ В этой связи возникает целый ряд таких важных вопросов, как:

1. Патентоспособна ли нанопродукция и в каких конкретно случаях?

2. Когда нанобъект является естественным объектом (и таким образом непатентоспособным) и когда он – искусственно созданный объект?

3. Должны ли быть разработаны отдельные классы патентов для продукции нанотехнологий или они могут охраняться в соответствии с уже существующим законодательством?

В результате проведения большого количества дебатов по этим вопросам,

произошла первая адаптация законодательства об интеллектуальной собственности.

Беспокойство ETC group (группа ETC) о том, что, согласно общей доктрине в патентном праве, продукты природы не могут быть запатентованы, можно обойти из-за атомарно проектируемых методов построения.²

На семинаре, прошедшем 11 июня 2003 г., организованном в Европейском парламенте коалицией, включающей группу ETC, Гринпис и Партию зеленых в Европарламенте, Пэт Мунэй (Pat Mooney) из группы ETC поднял проблему о патентовании нанотехнологий. Один фундаментальных нанопатентов мог бы доминировать над событиями во многих секторах промышленности и облегчить владение природой.

В Сообщении Еврокомиссии "К европейской стратегии в нанотехнологиях" ("Towards a European Strategy for Nanotechnology") от 12 мая 2004 г., Комиссия говорит, что проблема того, что является или не является патентоспособным (например, на уровне индивидуальных молекул) должно привести к европейскому или глобальному соглашению по терминам и определениям. Комиссия хочет предотвратить нечестную

¹ См.: Ауд М. Часть 7. Нанотехнологии: потребность и рост нового законодательства и регулирования, вызванные появлением нанотехнологий // 4-й отчет Нанофорума "Выгоды, риски, этические, юридические и социальные аспекты": 2-е издание, 2005, октябрь (пер. с англ. PhD. Э. Дейена, 2007, август) [Mireille Oud. Part 7: the need for and rise of new legislation and regulation caused by the emergence of Nanotechnology // 4th Nanoforum Report "Benefits, risks, ethical, legal and social aspects of Nanotechnology". 2nd Edition. October 2005].

² См.: ETC Group (2002). "Patenting Elements of Nature." ETC Group Geno-type; 25 Mar 2002 (www.etcgroup.org/documents/nanopatentsgeno.rtf.pdf).

конкуренцию из-за различий в законоприменении норм Права интеллектуальной собственности (IPR) в разных странах. Патентующие организации должны сотрудничать в развитии глобальной системы патентования. Для выпущенных наночастиц, государства – члены ЕС должны пересмотреть текущее законодательство для того, чтобы обеспечить надлежащую охрану определенных свойств нанотехнологий, и договориться об общем европейском подходе.

Европейская патентная организация (European Patent Organisation, EPO) является исполнительным органом Европейской патентной организации. Эта организация была основана в соответствии с Соглашением по предоставлению европейских патентов (Convention on the Grant of European Patents, EPC), подписанному в Мюнхене в 1973, и является результатом коллективной политической решимости европейских стран создать единую патентную систему в Европе. Ей учебный центр, Международная академия ЕРО (EPO International Academy), организовал 9-10 ноября 2004 г. *Международный симпозиум по нанотехнологиям и патентованию* (International Symposium on Nanotechnology and Patenting).³

Управление по патентам и торговым маркам Соединенных Штатов (United States Patent And Trademark Office, USPTO) ввело новый сборник перекрестных ссылок для нанотехнологий, определяемый Классом 977/Dig.1, озаглавленный “Нанотехнологии”. Введение этого сборника перекрестных ссылок для нанотехнологий – первый шаг в многофазном проекте классификации нанотехнологий. Агентство продолжает идентифицировать и добавлять

уместные документы к новому сборнику, и развивает всестороннюю коллекцию перекрестных ссылок по нанотехнологиям (Класс 977, Нанотехнологии)⁴ список классификации, который заменит этот сборник. Окончательный список коллекции перекрестных ссылок по нанотехнологиям для Класса 977 будет включать определения, подклассы и искать примечания, связанные с классификациями в других классах США.

USPTO определяет нанотехнологию как:

а) имеющую отношение с исследованиями и развитию технологий на атомных, молекулярных или макромолекулярных уровнях, в масштабе длины диапазона приблизительно от 1-100 миллимикрон по крайней мере в одном измерении;

б) обеспечивающую фундаментальное понимание явлений и материалов в нанодиапазоне, а также создания и использовании структур, устройств и систем, которые имеют новые свойства и функции из-за их маленького и/или промежуточного размера.⁵

Поскольку предприниматели стремятся притязать на патенты по таким многим ключевым нанотехнологиям, насколько возможно, нанопатенты могут войти в конфликт. Чтобы проанализировать весь спектр нанотехнологий, Lux Research и юридическая фирма Foley & Lardner LLP рассмотрели 1 084 американских патента, касающиеся пяти ключевых наноматериалов: дендримеры, квантовые точки, углеродные нанотрубки, фуллерены и нанопровода, патенты, которые были основополагающими ко многим другим изобретениям. Из 319 патентов на квантовые точки, было много перекрывающихся. Часть

³ См.: <http://www.european-patent-office.org/index.en.php> and <http://academy.epo.org/schedule/2004/se1/index.en.php>.

⁴ См.: <http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc977/sched977.htm>.

⁵ См.: <http://www.uspto.gov/web/patents/biochempharm/crossref.htm>.

причины этого беспорядка состоит в том, что нанотех патенты часто используют различный язык, чтобы описать квантовые точки: "квантовые точки", "полупроводниковые нанокристаллы" или "кремниевые или германиевые наночастицы". Это вновь доказывает объективную потребность в стандартизированной терминологии.⁶

Относительно уже упомянутых квантовых точек: юридическое сражение, как ожидают, будет неизбежным. По мере роста популярности нанотех устройств, известных как квантовые точки, в электронике и отраслях промышленности, аналитики высказывают опасения на то счет, что сложные патенты, лежащие в основе этой области, приведут к дорогостоящей череде юридических сражений, которые не принесут пользу никому. Квантовые точки – кристаллы полупроводника шириной в миллиардные части метра и составленные только из 10 атомов. Они ярко флуоресцируют при поглощении даже крошечного количества света. Квантовые точки помогли ученым отображать поведение ячеек и органов на уровне деталей, никогда замеченных прежде, на международном рынке в \$500 миллионов для биологических агентов детектирования. Из 319 патентов на квантовые точки многие перекрывают друг друга.⁷

В главе восьмой отчета исследуются инициативы промышленности. Параллельно обнаружению частиц нанодиапазона приходит обнаружение химических элементов с очень низкими удельными весами (sub-ppm).

⁶ См.: Space Daily 25 april 2005, <http://www.spacedaily.com/news/nanotech-05zo.html>.

⁷ См.: <http://www.spacedaily.com/news/nanotech-05zzj.html>.

PANALYTICAL (прежде Philips Analytical) и *DSM RESOLVE* выпустили первый набор стандартов для анализа таких токсических элементов в полиэтилене, как кадмий. Доступный под названием TOXEL, этот набор стандартов обеспечит промышленность пластмасс существенным инструментом для соответствия новому международному законодательству, управляющему изготовлением пластмасс. Этот набор стандартов был разработан в ответ на RoHS Европейского союза и директиву WEEE. RoHS - Ограничение определенных опасных веществ (2002/95/EC). WEEE - Лом электрического и электронного оборудования (WEEE). Директива (2002/96/EC) была издана 13 февраля 2003 г. TOXEL был разработан для использования с XRF (Рентгеновская флюоресценция) анализом – очень эффективный метод измерения sub-ppm уровней токсических элементов.⁸

*CIENTIFICA*⁹ – консалтинговая фирма, обеспечивающая глобальный бизнес нанотехнологий сведениями и консультационными услугами для промышленности, инвесторов и правительств. Она выпустила Белую книгу по рискам и регулированию в нанотехнологиях. В этой книге не только описывается потребность в регулировании, но также и предупреждается о рисках регулирования. Например, главный риск для бизнеса – риск поспешного или плохо продуманного законодательства, вызванного единственным несчастным случаем в промышленности.¹⁰ Другим последствием регулирования является высокая стоимость. Например, предложения Европейской комиссии REACH может стоить ев-

⁸ См.: PANalytical press information June 2004/No. 3244_F: TOXEL - A new standards set for plastics manufacturers. www.panalytical.com.

⁹ См.: www.cientifica.com.

ропейской промышленности приблизительно 1,4-12,8 миллиардов евро.¹¹

На основе вышеприведенного анализа были сделаны следующие *основные выводы*:

1. Значительное количество внимания посвящено проблемам регулирования и законодательства. Однако, практическое введение нового законодательства или адаптация существующего законодательства находятся все еще в начальной стадии. Можно сказать, что большинство стран находится все еще в фазе роста понимания и исследования, какими должны быть регулируемые темы.

2. Основное внимание фокусируется на рисках здоровью и защите окружающей среды. За этим следуют злоупотребления в военной сфере. Такие сценарии научной фантастики, как сбежавший репликатор, не принимаются полностью всерьез, но также полностью не пренебрегаются. Для практического внедрения регулирования и законодательства, однако, здоровье и защита окружающей среды обладают приоритетом.

3. На уровне Европейского союза действия находятся в фазе организации слушаний и настраивания коммуникаций. На мировом уровне Greenpeace и ETC ведут общественные дебаты.

4. Во многих странах быстро развиваются специализированные сети и выполняются поисковые исследования. Весьма основательное исследование общих проблем нанотехнологий было выполнено в Германии, исследование, которое было связано с ситуацией в Германии, но которое может легко быть применимо к другим странам. В Швейцарии также было проведено тщательное исследование, ограниченное областью медицины.

5. В середине 2005 г. во всем мире было создано несколько технических комитетов и в результате несколько стандартов были разработаны и приняты в таких различных частях мира, как США, Европа и Китай. В отношении военных проблем, ученые в Германии, Великобритании и США действуют как глашатаи опасений по злоупотреблениям нанотех-нологиями.

6. Проблема охраны интеллектуальной собственности в области нанотехнологий постепенно становится центральной. Первый опрос о необходимости специального законодательства по патентованию для нанотехнологий состоялся в 2002-2003 гг., а в последующие годы были организованы несколько международных конференций и симпозиумов. **ГИАБ**

¹⁰См.: Nanotechnologies: Risks & Rewards. Cientifica white paper, June 2005. <http://www.cientifica.com/eshop/eshop.php?productID=32>.

¹¹См.: International Chemical Secretariat <http://www.chemsec.org/questions.htm#q7>.

Коротко об авторе

Зульфугарзаде Т.Э. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры специально-правовых дисциплин юридического факультета Российского Нового (РосНОУ), г. Москва.